

CLAUSURA DE ROTACIÓN EXTRAMURAL CONVENIO DOCENCIA – SERVICIO UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

ESTUDIANTES

KESHIA JULIANA RUEDA GARCIA
VICTOR BUESAQUILLO MARTINEZ

DOCENTES

Dra. NORAYDA FRANCO PUENTE

2017 A

TIEMPO LABORADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2017 (FEBRERO-MAYO)

HORARIO	DÍAS POR SEMANA	TOTAL DE SEMANAS	TOTAL DE HORAS POR SEMANA	TOTAL
Lunes a jueves: 7:00am–12:00m y 1:00 pm–5:00. Viernes: 7:00am-12m y 1:00-4:00pm	5	15	44	660

TOTAL DE ROTANTES: 2

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL ACTIVIDADES	TOTAL VALORIZADO
766	26.197.000

TOTAL PACIENTES SEGÚN GÉNERO

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN TIPO DE VINCULACIÓN

RANGO DE EDAD DE PACIENTES ATENDIDOS

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

OPERATORIA

Fuente. Formato RIPS USC

EXODONCIA

OTROS PROCEDIMIENTOS

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN SALUD BUCODENTAL EN GESTANTES DEL HOSPITAL SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE PRADERA – VALLE EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Dentro de los programas de atención y capacitación a las mujeres gestantes es muy importante que exista un componente de formación sobre la salud bucodental de los niños recién nacidos para garantizar que las madres estén mejor preparadas para la llegada de sus bebés.

Se debe preparar y educar a la madre para realizar una buena higiene bucal al bebé desde el momento en que nace, ya que no hacerlo o hacerlo de la forma incorrecta puede provocar graves consecuencias orales para el bebé tales como la caries dental

Según la Organización Mundial de la Salud OMS entre el 60% - 90% de los escolares tienen caries dental.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Las madres gestantes que asisten al programa de odontología del hospital San Roque de Pradera reciben una capacitación adecuada en cuanto a la salud bucodental de sus hijos?

JUSTIFICACIÓN

CONOCIMIENTOS,
ACTITUDES Y
PRÁCTICAS

GESTANTES QUE ASISTEN AL
PROGRAMA DE ODONTOLOGIA
DEL HOSPITAL SAN ROQUE
DEL MUNICIPIO DE PRADERA

Se debe asistir a los controles prenatales desde el primer trimestre, incluyendo la consulta odontológica

Realizar los controles regulares para favorecer el mantenimiento de buenas condiciones de salud bucal e higiene (mínimo una consulta, en cada trimestre del embarazo)

Consulta con el odontólogo desde el momento en que nace

Desde el nacimiento se debe realizar una limpieza oral del bebé con una gasa, trapito limpio y húmedo o ya sea con un dedal de goma.

Nunca deben dejarse biberones o alimentos azucarados en la boca para reducir el riesgo de enfermedades

OBJETIVOS

Evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas en las gestantes del hospital San Roque del municipio de Pradera- valle en el primer semestre del 2017

GENERAL

Caracterizar sociodemográficamente a la población de mujeres gestantes que asisten al programa de odontología del Hospital San Roque de Pradera.

Educación de promoción y prevención para los cuidados orales para las madres gestantes que asisten al programa de odontología del Hospital San Roque de Pradera.

Evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas en salud bucodental del bebé de las madres gestantes que asisten al programa de odontología del Hospital San Roque de Pradera, mediante una encuesta escrita.

ESPECIFICOS

MARCOS DE REFERENCIA

METODOLOGÍA

DISEÑO DE ESTUDIO	Descriptivo de corte transversal.
TIPO DE ESTUDIO	Descriptivo
POBLACION	E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE
MUESTRA	17 Mujeres Embarazadas del Hospital San Roque del municipio de Pradera – Valle, que asisten al programa de odontología.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN	Pacientes embarazadas del Hospital San Roque del municipio de Pradera – Valle, que asisten al programa de odontología.
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN	<ul style="list-style-type: none"> •Pacientes que no estén embarazadas. •Pacientes que padezcan enfermedades cognitivas. •Pacientes que padezcan enfermedades neurodegenerativas. •Pacientes que no estén afiliadas al Hospital San Roque. •Pacientes que no residan en el municipio de Pradera – Valle o sus veredas. •Pacientes que no estén afiliadas al SGSS.
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS	Encuesta escrita con el formato aportado por la Universidad Santiago de Cali

ACTIVIDAD CON LAS GESTANTES

RESULTADOS

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LAS MUJERES EMBARAZADAS ENCUESTADAS

Figura 1. Edad de las mujeres encuestadas

Figura 2. Nivel de escolaridad de las mujeres encuestadas

RESULTADOS

Figura 3. Tipo de SGSSS

Figura 4. Estado civil

RESULTADOS

Figura 5. Semanas de gestación

Figura 6. Número de embarazos

RESULTADOS

Figura 7. Estrato socioeconómico

Figura 8. Procedencia

RESULTADOS

A. PREGUNTAS SOBRE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES

Fig 9. ¿Sabías que hay diferentes tipos de chupos?

Fig. 10 ¿Sabes que el uso del chupete y la succión del dedo alteran la posición de la lengua?

RESULTADOS

Figura 11. ¿Sabe la importancia que tiene conservar sano el diente que erupciona a los 6 años?

Figura 12. ¿Sabe cuántos dientes de leche tendrá su hijo?

RESULTADOS

Figura 13. ¿Sabe cuántos tipos de dentición tendrá su hijo?

Figura 14. ¿Sabe cuándo hacen erupción los dientes de su bebé?

RESULTADOS

Figura 15. ¿Sabe a qué edad empiezan a caerse los dientes de su hijo?

Figura 16. ¿Sabe a qué edad su hijo perderá el último diente de leche?

RESULTADOS

B. CONOCIMIENTO SOBRE ENFERMEDADES

Figura 17. ¿Durante el embarazo es normal que sangren las encías?

Figura 18. ¿Piensa usted que el embarazo puede producir que se le caigan los diente?

RESULTADOS

Figura 19. ¿Qué sabe usted sobre la caries dental?

Figura 20. ¿La caries de biberón es?

RESULTADOS

Figura 21. ¿Cuáles cree usted que son los alimentos más propensos que ayudan a producir caries?

RESULTADOS

C. CONOCIMIENTO SOBRE EDUCACION Y PREVENCION

Figura 22. ¿Sabe usted que el cepillo de dientes es individual?

Figura 23. ¿Puede una mujer embarazada recibir atención odontológica?

RESULTADOS

Figura 24. ¿Considera un problema el no recibir información sobre el cuidado oral en el embarazo?

Figura 25. ¿La alimentación llevada durante su embarazo afectara los dientes de su hijo?

RESULTADOS

Figura 26. ¿Cree usted que los problemas odontológicos afectarían la autoestima de su bebé?

Figura 27. ¿Cuántas veces se cepilla al día?

RESULTADOS

Figura 28. ¿Principalmente, cuándo debo cepillarme los dientes?

Figura 29. ¿Sabe cada cuánto se debe cambiar el cepillo dental por uno nuevo?

RESULTADOS

Figura 30. ¿Limpiaría las encías de su bebé antes de que salgan los dientes?

Figura 31. ¿Usted haría o hace dormir al niño con el biberón?

CONCLUSIONES

- Gracias a la capacitación fueron resueltas muchas dudas a las gestantes que participaron. Por ejemplo, aprendieron que deben limpiar la encía del bebé desde el momento en que nace.
- Se puede decir que en un 90% las gestantes del Hospital San Roque del municipio de Pradera – Valle respondieron de manera acertada la encuesta realizada.
- El 88% de las gestantes se encuentra en su primer embarazo, esto quiere decir que la capacitación fue de gran ayuda para estas madres primerizas.
- Además, el grupo de mujeres encuestadas es muy joven, ya que el promedio de edad es de 22 años.
- El 94% de las gestantes encuestadas sabe la importancia de asistir al odontólogo durante el embarazo.
- El 100% de las gestantes encuestadas considera que es un problema no recibir información sobre higiene oral durante el embarazo, esto quiere decir que falta acompañamiento por parte del hospital.

RECOMENDACIONES

- Mejorar la capacitación orientada a las madres gestantes sobre los cuidados orales para el bebé, ya que a pesar que los resultados fueron buenos aún se encuentran debilidades con respecto a sus conocimientos, actitudes y prácticas. Por lo tanto, se sugiere ampliar y profundizar el programa de capacitación y educación en salud bucodental en las gestantes para garantizar el buen cuidado de la salud bucodental del futuro bebé y prevenir así posibles lesiones.
- Implementar una práctica de cuidados orales e higiene para que las gestantes pierdan el miedo a realizar la higiene oral del bebé.
- Incentivar a las gestantes a que asistan al programa de odontología del Hospital San Roque.
- Incentivar a las gestantes que al momento de nacer el bebé acudan al programa de clínica del bebé que les ofrece el Hospital San Roque, para que de manera personalizada aprendan a realizar la higiene oral del bebé.

BIBLIOGRAFIA

1. OMS, Organización Mundial de la Salud
2. Ministerio de Salud y Protección social 2014, ABCÉ, IV Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB IV) “Para saber cómo estamos y saber qué hacemos”.
3. HOLDINGS LLC. Caries y Embarazo: La importancia del Control y la Prevención. Copyright 2000-2002.
4. APS. Atención Primaria en Salud en Colombia.
5. AIEPI. Atención integrada de enfermedades prevalentes de la infancia. Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud. Colombia.
http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=1552:atencion-integrada-de-enfermedades-prevalentes-de-la-infancia-aiepi&Itemid=
6. Aguilar-Ayala, Fernando Javier, Duarte-Escobedo, Claudia Gabriela, Rejón-Peraza, Marina Eduviges, Serrano-Piña, Rodrigo, & Pinzón-Te, Alicia Leonor. (2014). Prevalencia de caries de la infancia temprana y factores de riesgo asociados. *Acta pediátrica de México*, 35(4), 259-266.
Recuperado en 23 de abril de 2017, de
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-23912014000400002&lng=es&tlng=es.
7. Constitución Política de Colombia de 1991.
8. Ley 100 de 1993.
9. <http://hospitalsanroque.gov.co/index.php/institucional/plataforma-estrategica/vision>
10. <http://salud.usc.edu.co>

¡MUCHAS GRACIAS!

**TRANSFORMACIÓN
& BUEN GOBIERNO**